

Особенности взаимоотношений со сверстниками и проявление агрессии у дошкольников активно использующих электронные гаджеты

А. В. КОРОЧЕНЦЕВА, О. Ф. НИКОЛЕНКО

АННОТАЦИЯ

Введение. Изучение специфики взаимодействия между детьми-дошкольниками и выраженности агрессивного поведения у тех из них, кто чрезмерно и бесконтрольно пользуется электронными устройствами привлекает пристальное внимание ученых и специалистов сферы образования разных стран, отражая современные вызовы, стоящие перед обществом. Организация Объединенных Наций акцентирует особое внимание на создании благоприятной среды для малышей, способствующей полноценному развитию эмоционального интеллекта и социальных навыков. *Цель исследования* – изучить особенности взаимоотношений со сверстниками и проявление агрессии у дошкольников, активно использующих электронные гаджеты.

Материалы и методы. Эмпирическим объектом исследования выступили воспитанники дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «МБДОУ № 295», Россия. Всего в исследовании приняло участие 160 человек: 80 детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также 80 родителей данных детей. Были использованы следующие методики: анкета «Активность моего ребенка в использовании электронных гаджетов» (разработан А.В. Короченцевой и Я.Д. Соколовой); методика «Диагностика развития общения со сверстниками» (разработан И.А. Орловой и В.М. Холмогоровой); тест Розенцвейга (разработан Саулом Розенцвейгом). Данные были обработаны с использованием SPSS (сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни); уровни статистической значимости – $p \leq 0,05; 0,01$.

Результаты исследования. Исследование показало, что взаимоотношения со сверстниками у детей с различной активностью в использовании электронных гаджетов значимо отличаются по шкалам: «Интерес к сверстнику» ($U=273,500$, при уровне значимости $p=0,038$), и «Инициативность» ($U=273,500$, при уровне значимости $p=0,007$) и «Просоциальные действия» у дошкольников с высокой активностью в использовании гаджетов, показатели значительно выше, чем у дошкольников со средней ($U=248,500$, при уровне значимости $p=0,047$) и высокой ($U=192,000$, при уровне значимости $p<0,001$) активностью; По шкале «Чувствительность», у дошкольников с низкой активностью в использовании гаджетов показатели значимо выше, чем у дошкольников со средней ($U=187,500$, при уровне значимости $p=0,005$) и высокой активностью ($U=267,500$, при уровне значимости $p=0,027$). По шкале «Агрессивность» у дошкольников с высокой активностью в использовании гаджетов показатели значимо выше ($U=492,500$, при уровне значимости $p=0,024$), чем у дошкольников с низкой активностью.

Заключение. Результаты изучения особенностей во взаимоотношениях и выраженности агрессии в поведении со сверстниками у дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов будут полезны для психологов и педагогов, работающих с детьми и родителями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дошкольники, активность в использовании гаджетов, агрессия, взаимоотношения со сверстниками

Для цитирования: Короченцева А. В., Николенко О. Ф. Особенности взаимоотношений со сверстниками и проявление агрессии у дошкольников активно использующих электронные гаджеты // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 346–362. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.22>

Поступила: 22.06.2024 | Одобрена: 13.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features of relationships with peers and aggression in preschoolers who actively use electronic gadgets

A. V. KOROCHEMENTSEVA, O. F. NIKOLENKO

ABSTRACT

Introduction. The study of the specifics of interaction between preschool children and the severity of aggressive behavior among those who excessively and uncontrollably use electronic devices attracts the close attention of scientists and educational specialists from different countries, reflecting the current challenges facing society. The United Nations focuses on creating a supportive environment for toddlers that promotes the full development of emotional intelligence and social skills. *The purpose of the study* is to study the peculiarities of relationships with peers and the manifestation of aggression in preschoolers who actively use electronic gadgets.

Materials and methods. The empirical object of the study was pupils of the preschool educational institution of Rostov-on-Don "MBDOU No. 295", Russia. A total of 160 people participated in the study: 80 children aged 5 to 7 years, as well as 80 parents of these children. The following methods were used: the questionnaire "My child's activity in using electronic gadgets" (developed by A.V. Korochentseva and Ya.D. Sokolova); the methodology "Diagnosis of the development of communication with peers" (developed by I.A. Orlova and V.M. Kholmogorova); the Rosenzweig test (developed by Saul Rosenzweig).

The results of the study. The study showed that the relationships with peers in children with different activity in using electronic gadgets differ significantly on the scales: "Interest in a peer" ($U=273,500$, with a significance level of $p=0.038$), and "Initiative" ($U=273,500$, with a significance level of $p=0.007$) and "Prosocial actions" Preschoolers with high activity in using gadgets had significantly higher indicators than preschoolers with average ($U=248,500$, with a significance level of $p=0.047$) and low ($U=192,000$, with a significance level of $p=0.001$) activity.; According to the Sensitivity scale, preschoolers with low activity in using gadgets) have significantly higher indicators than preschoolers with average ($U=187,500$, with a significance level of $p=0.005$) and high activity ($U=267,500$, with a significance level of $p=0.027$). On the scale of "Aggressiveness", preschoolers with high activity in using gadgets have significantly higher indicators ($U=492,500$, with a significance level of $p=0.024$) than preschoolers with low activity.

Conclusion. The results of studying differences in relationships and the severity of aggression in behavior with peers in preschoolers with varying activity in the use of electronic gadgets will be useful for psychologists and educators working with children and parents.

KEYWORDS

preschoolers, activity in using gadgets, aggression, relationships with peers

For Citation: Korochentseva, A. V., & Nikolenko, O. F. (2025). Features of relationships with peers and aggression in preschoolers who actively use electronic gadgets. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 346–362. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.22>

Received: 22 June 2025 | Approved: 13 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В сравнении с концом двадцатого века, жизнь современного человека претерпела значительные изменения. И одним из таких изменений стало появление гаджетов в руках детей дошкольного возраста. Гаджеты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, и дети начинают взаимодействовать с ними с самого раннего возраста. Это взаимодействие может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие ребенка. Особенности взаимоотношений со сверстниками и проявление агрессии у дошкольников, активно использующих электронные гаджеты представляют собой значимую проблему современного общества, привлекающую внимание исследователей и педагогов во многих странах мира. Международная инициатива Организации Объединенных Наций в области образования подчеркивает важность формирования здоровой среды для детей младшего возраста, способствующей развитию эмоционального интеллекта и социальных компетенций. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), активно способствует продвижению политики устойчивого развития в образовательной сфере. Особое внимание уделяется проблемам воспитания и социализации детей дошкольного возраста, включая необходимость минимизации негативного влияния электронных устройств на психическое здоровье ребенка. Эта проблема также признана Советом Европы, который предлагает рекомендации по формированию безопасной цифровой среды, учитывая особенности восприятия и психологического состояния детей. Международные образовательные программы подчеркивают значимость межличностных отношений среди сверстников и негативное влияние чрезмерного использования цифровых технологий на развитие коммуникативных способностей детей. Педагогические подходы, направленные на снижение уровня агрессивности среди дошкольников, предполагают внедрение специальных мероприятий и тренингов, ориентированных на формирование навыков позитивного общения и управления эмоциями.

Таким образом, исследование особенностей взаимодействия со сверстниками и проявлений агрессии у дошкольников, активно использующих электронные устройства является актуальным направлением научных исследований, востребованным международным сообществом образовательных организаций и органов власти. Понимание механизмов воздействия цифровых технологий на поведение и социальные отношения дошкольников позволит разработать эффективные стратегии профилактики негативных последствий их избыточного использования.

В современных условиях актуальность исследования возрастает в связи с особенностями социального окружения ребенка, так как наблюдается дефицит доброжелательности, речевой культуры и доброты. Современный дошкольник познает мир через игру. Содержание игр изменилось, и наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, более современные головоломки и конструктор. Дети стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются во взрослой жизни и современной технике. Отмечается изменение поведения детей в обществе. Во многих семьях нет условий для гармоничной социализации ребенка, поэтому наблюдается ослабление преемственной связи между семейным и дошкольным воспитанием. Следовательно, пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и задач социально-коммуникативного развития, особенностям взаимоотношений со сверстниками у дошкольников.

Применительно к раннему онтогенезу исследований о влиянии на детскую психику электронных гаджетов немного. Современные психологи и педагоги отмечают, что современные дети изменились. Отмечается рост инфантилизма, потребительства, нацеленность на быстрый результат, снижение концентрации внимания, образного мышления, воображения, активности и инициативы, снижение общей способности к обучению. Часто гаджеты наделяются сверхценной значимостью, выступают объектом манипуляций со стороны взрослых. Происходит подмена гаджетом отношений с близкими и сверстниками, происходит подмена дружбы виртуальным общением. Современные исследователи отмечают изменение в общей способности к учению 6–7-летних детей — активных пользователей электронных гаджетов [9]. Кроме этого, установлено влияние гаджетов на развитие коммуникации, социализации и речи у детей раннего и дошкольного возраста [1], на интеллектуально-волевую готовность к школе старших дошкольников [8]. Онлайн-опрос (Adaptive Social Behaviour Inventory) с участием 575 матерей детей в возрасте 2–5 лет показал, что время, потраченное на использование цифровых устройств, обратно коррелирует с уровнем развития социальных навыков, в то время как время, проведенное на улице,

играя, напрямую связано с развитием этих навыков. Данное исследование проводили Т. Хинкли, Х. Браун, В. Карсон, М. Тейченн [15].

Исследования, направленные на установление связи между активностью в использовании детьми, подростками, молодежью электронных гаджетов и появлением различных психологических деформаций активно ведутся как отечественными, так и зарубежными учеными. Например, К.-М. Ян исследовал влияние самооценки и депрессии на зависимость от гаджетов у корейских студентов [29]. В тоже время исследований, посвященных взаимосвязи этих параметров у дошкольников крайне мало. Большинство научных работ сосредоточено на изучении уже сформировавшейся интернет-зависимости у подростков и взрослых. Исследователи отмечают, что зависимость от смартфона современных детей, приводит к негативным изменениям в когнитивной, эмоциональной или поведенческой сферах. Д.В. Долгушин и др. выявили связь между зависимостью от смартфонов и социальными факторами, такими как стресс и низкая самооценка [5]. С.Д. Догадкина и др. исследовав физиологические реакции организма детей на работу со смартфонами, пришли к выводам о потенциальных рисках длительного использования гаджетов для нервной системы [4]. О.В. Крухмалева, Е.В. Крухмалев анализируют роль современных игровых устройств в жизни детей и молодежи [6]. В.В. Титова описывает последствия киберпатологии, формирование зависимости от гаджетов и негативный эффект на здоровье и социальную адаптацию [11]. В.П. Шейнов изучает личностные характеристики, ассоциированные с зависимостью от смартфона [12]. J. Lee и соавт. изучая корейских подростков, выделяют демографические и поведенческие факторы, связь депрессии, тревожности и низкой самооценки с зависимостью от гаджетов [22]. Исследование корейских подростков Х.-Дж. Ким с соавт. показало наличие взаимосвязи между зависимостью от смартфонов, выраженностью самоконтроля, качеством дружбы и особенностями семейного окружения. Эти параметры были выделены исследователями в качестве предикторов зависимости от смартфона. Более выраженная зависимость смартфона была выявлена у подростков с проблемами с дружбой и общением с товарищами [16].

Некоторые исследования связывают сильную зависимость от гаджетов с негативными взаимоотношениями с родителями, с отрицательным стилем воспитания, семейным неблагополучием [16; 21]. Например, исследователи из Южной Кореи Ю. Квак, Дж. Ю. Ким и Ю.В. Юн, изучили влияние отношений с родителями, сверстниками и учителями и зависимость от гаджетов, и выявили, что плохие отношения оказались в значительной мере положительно связаны с зависимостью от гаджетов [20;23]. В исследовании Л. Бенедетто, М. Инграссия представлена концепция «цифрового воспитания», которая прослеживается в литературе от «традиционных» стилей воспитания до более поздних исследований «родительского посредничества», то есть различных моделей поведения родителей, направленных на регулирование взаимодействия детей с Интернетом и цифровыми медиа [13].

В последние годы активно обсуждается вопрос о том, как влияют на мозг ребёнка быстро меняющиеся привычки, связанные с использованием цифровых устройств. Эта проблема вызывает много споров, и данные исследований по ней неоднозначны. Всё это указывает на необходимость систематизировать результаты научных работ. Современные исследования Э. Коннерс-Берроу, Маккелви, Дж. Фасселла показывают, что наблюдение за сценами насилия, преступлений и грубостью в речи может повышать уровень агрессии у детей дошкольного возраста. Это вызывает обеспокоенность среди родителей и педагогов, поскольку агрессия может негативно сказаться на развитии личности ребёнка и его взаимоотношениях с окружающими. В исследовании, проведённом в США с участием 92 детей в возрасте 5 лет, обнаружилось, что дети, которые смотрели фильмы с возрастными ограничениями 13+ и 17+ хотя бы раз в месяц, демонстрировали более высокие показатели агрессивности по сравнению с детьми, которые не смотрели такой контент. Это может быть связано с тем, что дети ещё не способны адекватно оценивать происходящее на экране и могут воспринимать насилие как норму поведения. Также у них наблюдался более низкий уровень развития социальных навыков. При этом время, проведённое за просмотром телевизора, не было напрямую связано с развитием этих навыков [14].

Отдельно можно выделить исследования посвященные взаимосвязи активности в использовании электронных гаджетов и выраженности тревоги и агрессивного поведения у детей. В большинстве исследований отмечается, что у детей, которые проводят большое количество времени с электронными гаджетами может повышаться агрессивность, тревожность, формироваться неадекватная самооценка. Е.О. Смирнова и соавт. описывает виртуальную реальность, окружающую современных дошкольников и влияние на повседневную жизнь и развитие [10]. Р.А. Мовад оце-

нивает эффекты компьютерных игр на восприятие себя ребенком, подчеркивая, однако, что некоторые типы игр способствуют позитивному восприятию собственного Я [25]. Х.К. Йи в пилотном исследовании показывает почему учителя и воспитатели должны учитывать контент и количество времени, задействованное дошкольниками на гаджеты [28; 30]. Некоторые авторы исследуют влияние количества часов, проведенных за гаджетами и уровень агрессии, например, N. Koran и соавт. в исследовании детей Северного Кипра в период пандемии, пришли к выводу, что увеличение часов за гаджетами приводит к повышению агрессивности [18; 19].

В работе американского исследователя Дж.М. Острова, Д.А. Джентиле, Н.Р. Крика длительно-стью в несколько лет с участием 76 детей в возрасте 4 лет было обнаружено, что просмотр сцен насилия по телевизору связан с различными видами агрессии у мальчиков и вербальной агрессией у девочек. В то же время, просмотр образовательного контента был отрицательно связан с физической агрессией у мальчиков. Авторы исследования также выяснили, что родительский контроль над тем, что смотрят дети по телевизору, обратно коррелирует с физической агрессией у детей. Они объясняют это тем, что дети видят меньше нежелательного контента, если родители контролируют их просмотр телевизора [26].

Исследование, проведенное в Курганской области А.В. Спириной в 2017 году с участием 225 детей в возрасте 5–7 лет, было установлено, что просмотр сцен насилия влияет на детей. Так, у 37 % дошкольников был выявлен высокий уровень агрессии, у 31 % – тревожности, а 58,3 % испытывали чувство страха. При этом все эти дети проводили от 2 до 6 часов в день перед включенным телевизором, где транслировались сцены насилия. Было обнаружено, что во многих детских страхах и страшных снах присутствуют персонажи из просмотренных фильмов и видеороликов, демонстрирующих насилие и жестокость. Также многие дети в процессе игр копировали поведение агрессивных персонажей из увиденных ими фильмов. Кроме того, что электронные гаджеты могут быть связаны с агрессивным поведением, учёные давно исследуют возможное влияние видеоконтента на развитие социальных навыков и просоциального поведения у детей дошкольного возраста [2].

Однако в исследованиях Г.Л. Киркорян, И.А. Вартеллы, Д.Р. Андерсон, было показано, что правильно разработанные образовательные видеоигры, мультфильмы и мобильные приложения, соответствующие возрасту, могут способствовать усвоению детьми принципов, связанных с сочувствием, терпимостью, уважением и противодействием насилию. Было выявлено, что качественный контент особенно важен для развития социальных навыков у детей, находящихся в неблагоприятной социальной среде [17]. С. Ливингстон, А.Блум-Росс провели масштабное исследование о восприятии технологий родителями и детьми. Авторы представляют обширные интервью и опросы семей разных стран мира, показывая разнообразие подходов к использованию гаджетов в семье. Основным вывод заключается в необходимости формирования осознанного подхода к применению цифровых инструментов, избегания крайностей и предоставления детям возможностей для творческого роста [24].

Наблюдается интерес и в вопросе о роли гендерных параметров, определяющих воздействие электронных гаджетов на детскую психику. В своём исследовании Т.А. Красило отмечает, что среди 48 детей в возрасте от 6 до 7 лет девочки больше вовлечены во взаимодействие со сверстниками в процессе игры и реже используют электронные гаджеты, чем мальчики. Это может быть связано с тем, что девочки в этом возрасте предпочитают более традиционные формы общения и взаимодействия, такие как игра со сверстниками, в то время как мальчики могут быть более склонны к использованию электронных устройств для развлечения и общения [7]. Т.А. Красило также указывает на то, что эти различия могут иметь важное значение для понимания развития социальных навыков и коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Девочки, которые чаще взаимодействуют со сверстниками в процессе игры, могут развивать более сильные социальные навыки и лучше понимать эмоции других людей. Мальчики же, которые больше времени проводят за электронными устройствами, могут испытывать трудности в общении и взаимодействии с окружающими [3].

Таким образом, электронные гаджеты определенно имеют свое влияние на психику ребенка, его развитие, особенности взаимоотношений со сверстниками и близкими. Их влияние может быть как положительным [27], так и отрицательным. Однако чрезмерное, неконтролируемое использование может привести к отставанию в когнитивном развитии ребенка, повышенной агрессивности, трудностям в социализации, сложностям в обучении. Необходим поиск оптималь-

ных путей разумного приобщения дошкольников к гаджетам и компьютерным технологиям, и разумного соотношения использования гаджетов и традиционных занятий. Подводя итог этому разделу, цель нашей статьи – изучить особенности взаимоотношений со сверстниками и проявление агрессии у дошкольников, активно использующих электронные гаджеты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Участники

В исследовании приняли участие девочки и мальчики, являющиеся воспитанниками дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «МБДОУ № 295», Россия, а также их родители. Всего в исследовании приняло участие 160 человек, из них 80 детей в возрасте от 5 до 7 лет, и 80 родителей данных детей.

Методики

Методический инструментарий включал: 1. Для выявления активности использования гаджетов была применена анкета А.В. Короченцевой и Соколовой Я.Д. «Активность моего ребенка в использовании электронных гаджетов». Данная анкета позволила определить, как часто ребенок использует электронные гаджеты, в какое время суток, какие аспекты жизни сопровождаются ими, насколько ребенок умеет ими пользоваться. При создании опросника за теоретическую основу были взяты методики М.В. Борцовой, С.Д. Некрасова. Опросник содержал 10 вопросов. На родительском собрании родителям предлагалось ответить на вопросы анкеты после вступительной лекционной части на тему развития ребенка, в зависимости от актуального возрастного периода, и активности в использовании электронных гаджетов.

Для изучения умения дошкольников общаться и взаимодействовать со сверстниками была использована методика «Диагностика развития общения со сверстниками» И.А. Орловой и В.М. Холмогоровой. Для изучения умения дошкольников взаимодействовать со сверстниками а также для изучения выраженности агрессивного поведения во взаимодействии дошкольников со сверстниками был использован «Тест Розенцвейга» Саула Розенцвейга.

Методика Розенцвейга направлена на выявление реакций детей на сложные, вызывающие стресс и фрустрацию ситуации, которые создают психологическое напряжение и вызывают ощущение невозможности преодолеть возникшие препятствия.

Анализ результатов позволил нам выделить девять возможных комбинаций типов и направленности реакций, которые мы обозначим буквами. Например, сочетание экстрапунитивной направленности (Э) и упорствующего типа реагирования (У) будет обозначено как Э-У. При интерпретации результатов рассматриваются все ответы ребёнка. Для каждого типа реакции подсчитывается их количество. Наиболее типичными для ребёнка считаются те реакции, которые встречаются чаще всего.

Таким образом, мы выделили сочетания по типу реакции и по ее направленности у каждого ребенка. Основные характеристики данных сочетаний: Э-Д: Ребёнок видит причины своих неудач во внешних обстоятельствах и требует от других людей разрешения конфликтных ситуаций. Это может свидетельствовать о повышенной конфликтности и агрессивности. Э-С: Ребёнок сильно защищает своё «Я», не возлагая ответственность за произошедшее на других. Это может указывать на завышенную самооценку. Э-У: Ребёнок хочет разрешить конфликтные ситуации, но возлагает ответственность за это на других. Это говорит об отсутствии особых проблем в общении. Ин-Д: Ребёнок акцентирует сложность ситуации и берёт на себя ответственность за её разрешение. Это хорошо, но может привести к чрезмерному напряжению. Ин-С: Ребёнок склонен обвинять себя за возникший конфликт, но при этом защищает. Это может привести к неустойчивому эмоциональному состоянию. Ин-У: Ребёнок уверен, что сам способен конструктивно разрешить конфликтные ситуации. Это свидетельствует о его уверенности в себе. Им-Д: Ребёнок склонен отрицать существование препятствия в стрессовой ситуации, что может усилить фрустрацию. Им-С: Ребёнок порицает ситуацию и защищает своё «Я». Это может говорить о нарушении самооценки. Им-У: Ребёнок уверен, что конфликт можно преодолеть. Это указывает на его способность конструктивно решать проблемы.

Обработка данных

Достоверность полученных данных обеспечивалась с помощью таких математических процедур как: сравнение данных по U – критерию Манна-Уитни при помощи статистической компьютерной программы «SPSS for Windows».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам, полученным при помощи анкеты, мы определили процентное соотношение активности детей в использовании электронных гаджетов во всей выборке, и выделили на этой основе 3 условных группы.

1 группа – дошкольники с высокой активностью использования электронных гаджетов (30 детей, 38%). Такие дети предпочитают традиционным и активным играм со сверстниками мультфильмы, приложения и игры, ролики на мультимедийных площадках. Таких детей родители не ограничивают в использовании гаджетов во время еды, поездок, перед сном и в иное свободное время. У таких детей уже может иметься личный телефон, который используют в детском саду, как развлечение. Часто у данной группы детей проявляются нестабильные эмоциональные реакции при ограничении в использовании гаджетов, они могут просить мобильное устройство воспитателя детского сада, либо включить мультфильмы вместо активной игры со сверстниками.

2 группа – дошкольники со средней активностью в использовании электронных гаджетов (25 детей, 31%). У таких детей реже встречаются негативные эмоциональные реакции на ограничение времени использования электронного устройства. Для них одинаково интересны как игры со сверстниками, активное взаимодействие с воспитателем группы, развивающие и обучающие занятия, так и времяпрепровождение за просмотром мультфильмов, роликов, мобильными и компьютерными играми.

3 группа – дошкольники с низкой активностью в использовании электронных гаджетов (25 детей, 31%). Такие дети стремятся к реальному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, прослеживается высокая вовлеченность в игровой и обучающий процесс. Такие дети практически не проявляют интереса к электронным гаджетам, так как родители либо полностью ограничивают ребенка в использовании, либо проявляют осознанное дозирование, наполняя жизнь дошкольника другими интересными и актуальными для его развития мероприятиями и делами. Такие дети не используют, либо мало используют гаджеты в течение дня, во время еды, поездок и свободное время, также мало проявляют к ним интерес, могут спокойно относиться к ограничениям, либо полному отсутствию электронных устройств в их жизни.

Далее мы исследовали особенности общения и поведения дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов. Для этого нами были проанализированы средние значения показателей: интерес к сверстнику, инициативность, чувствительность, просоциальные действия. В результате были получены следующие данные.

Дошкольники с высоким и средним уровнем активности в использовании электронных гаджетов обладают повышенной чувствительностью и высоким интересом к сверстнику, но мало проявляют инициативу во взаимодействии со сверстниками. У них средний уровень развития коммуникативных навыков, это означает, что они готовы общаться, но проявляют инициативу только в определенных ситуациях. Они могут договариваться, но не всегда умеют слушать внимательно. Иногда они ведут себя недоброжелательно и не проявляют симпатии к другим, из-за чего могут возникать конфликты. Также у этих детей недостаточно развит эмоциональный отклик на чувства и переживания собеседника. Они владеют способами общения, но культуру общения ещё предстоит развивать.

Дошкольники с низким уровнем активности в использовании электронных гаджетов обладают повышенной чувствительностью и высоким интересом к сверстнику, они активно проявляют просоциальные действия по отношению к сверстникам, неуверенно, но проявляют инициативу во взаимодействии со сверстниками. У большинства дошкольников с низкой активностью в использовании электронных гаджетов высокий и средний уровень развития коммуникативных навыков.

Для выявления значимости различий в особенностях общения и поведения дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов была использована такая математическая процедура как U-критерий Манна-Уитни.

В результате сравнительного анализа нами были обнаружены следующие значимые различия:

По шкале «Интерес к сверстнику» у дошкольников с высокой активностью в использовании электронных гаджетов показатели значимо ниже ($U=273,500$, при уровне значимости $p=0,038$), чем у дошкольников с низкой активностью. Более низкий интерес к сверстникам у детей из первой группы может стать причиной социальной изоляции, трудностей в общении и адаптации в коллективе (см. рис. 1).

Рисунок 1 Сравнительный анализ параметра «Интерес к сверстнику» между группами 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов)

По шкале «Инициативность» у дошкольников с высокой активностью в использовании электронных гаджетов значимо ниже ($U=273,500$, при уровне значимости $p=0,007$), чем у дошкольников с низким уровнем активности, что представлено. Это говорит о том, что дошкольники с высоким уровнем использования электронных гаджетов реже проявляют стремление устанавливать контакты с другими детьми, выбирать партнеров для игр и занятий, предлагать свои идеи и способы взаимодействия. Они реже участвуют в групповых играх, предлагают новые правила или сюжеты, меньше стремятся к лидерству или сотрудничеству в зависимости от своих предпочтений и потребностей (см. рис. 2).

По шкале «Чувствительность» у дошкольников 3 группы (низкая активность в использовании гаджетов) показатели значимо выше, чем во 2 группе со средней активностью ($U=187,500$, при уровне значимости $p=0,005$) и в 1 группе с высокой активностью ($U=267,500$, при уровне значимости $p=0,027$). Это говорит о том, что дошкольники с низким уровнем активности в использовании электронных гаджетов более склонны проявлять яркие и непосредственные переживания, где чувственность преобладает над другими сторонами жизни. Они чаще проявляют широкий спектр эмоций, таких как радость, страх, гнев, грусть, и эти эмоции могут быстро возникать и исчезать. Результаты представлены на рисунках 3 и 4.

По шкале «Просоциальные действия» у дошкольников 1 группы, с высокой активностью в использовании гаджетов, показатели значительно выше, чем во 2 группе ($U=248,500$, при уровне значимости $p=0,047$) и в 3 группе ($U=192,000$, при уровне значимости $p<0,001$). Рисунки 5 и 6. Это говорит о том, что дошкольники с высоким уровнем использования электронных гаджетов менее склонны к проявлению доброты, заботы и готовности помочь другим. Это может выражаться в нежелании делиться игрушками, помогать сверстникам, уступать место или проявлять сочувствие. Также они менее склонны к сотрудничеству и взаимопомощи, предпочитая действовать в своих интересах.

Рисунок 2 Сравнительный анализ параметра «Инициативность» между группами 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов)

Рисунок 3 Сравнительный анализ параметра «Чувствительность» между группами 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов)

Рисунок 4 Сравнительный анализ параметра «Чувствительность» между группами 2 1 (средняя активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов)

Рисунок 5 Сравнительный анализ параметра «Просоциальные действия» между группами 1 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов)

Рисунок 6 Сравнительный анализ параметра «Просоциальные действия» между группами 1 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 2 (средняя активность в использовании гаджетов)

Далее мы исследовали типы реагирования и проявления агрессивного поведения во взаимоотношениях со сверстниками у дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов с помощью методики С. Розенцвейга.

Исходя из данных, представленных на рисунке 7, можно сказать следующее: тип реагирования Им-Д, характеризующийся склонностью отрицать существование препятствия в стрессовой ситуации, может усиливать фрустрацию у дошкольников со средней активностью использования электронных гаджетов. Это связано с тем, что дети, умеренно использующие электронные устройства, могут столкнуться с трудностями в адаптации к реальным жизненным ситуациям, где препятствия и ограничения являются неотъемлемой частью процесса обучения и развития.

Тип реагирования Им-С, который характеризуется склонностью критиковать ситуацию и защищать своё «я», наблюдается у дошкольников со средней и низкой активностью использования гаджетов. Это связано с тем, что дети, которые меньше времени проводят с электронными устройствами, могут чувствовать себя более уверенно и защищённо в реальном мире.

Рисунок 7 Выраженность различных типов реагирования по тесту С. Розенцвейга у дошкольников с различной активностью в использовании гаджетов

Критика ситуации и защита своего «я» могут проявляться в различных формах поведения. Например, такие дети могут выражать недовольство или протест, когда сталкиваются с трудностями или несправедливостью. Они также могут быть более упрямыми и настойчивыми в своих убеждениях и желаниях.

Тип реагирования Им-У, который характеризуется уверенностью в разрешении конфликта, в большей степени выражен у дошкольников с низкой активностью в использовании электронных гаджетов. Это может быть связано с тем, что дети, проводящие меньше времени за экранами, больше вовлечены в реальную жизнь и социальные взаимодействия, где конфликты являются неотъемлемой частью общения и развития социальных навыков.

Способность конструктивно решать проблемы и уверенность в преодолении конфликтов важны для социального и эмоционального развития ребенка. Такие дети могут легче адаптироваться к изменениям, находить общий язык с окружающими и справляться со стрессовыми ситуациями.

Тип реагирования Ин-Д, характеризующийся акцентом на сложности ситуации и взятием ответственности за её разрешение, чаще встречается у дошкольников со средней активностью в использовании гаджетов. Это может быть связано с тем, что умеренное использование технологий позволяет детям сохранять баланс между виртуальным и реальным миром, развивая при этом навыки решения проблем и критического мышления.

Тип реагирования Ин-С, который характеризуется склонностью обвинять себя за возникший конфликт, но при этом защищаться, реже всего встречается у дошкольников. Это может быть связано с тем, что в этом возрасте дети ещё только учатся понимать и анализировать социальные ситуации, а также формировать стратегии поведения в них.

Тип реагирования Ин-У чаще встречается у дошкольников, которые мало пользуются гаджетами, также у детей с высокой активностью такое поведение не прослеживается. Такой тип реагирования характеризуется уверенностью ребёнка в том, что он способен самостоятельно и конструктивно разрешить конфликтные ситуации. Дети, выбирающие такую стратегию поведения, обычно проявляют инициативу в общении со сверстниками и взрослыми, активно участвуют в различных видах деятельности и не боятся высказывать своё мнение. Они также способны адекватно реагировать на критику и замечания, используя их для дальнейшего развития и совершенствования своих навыков.

Тип реагирования Э-д чаще применяют дети, которые активно пользуются электронными гаджетами. Это означает, что такие дети склонны винить в своих неудачах внешние обстоятельства и перекладывать разрешение конфликтов на других, потому что они часто сталкиваются с вир-

туальным миром, где проблемы решаются быстро и легко с помощью перезагрузки или использования подсказок. В результате дети могут переносить эту модель поведения в реальную жизнь, ожидая, что трудности будут устраняться без их активного участия.

Тип реагирования Э-С, характерный для дошкольников, активно использующих электронные гаджеты, отражает их стремление защитить своё «я» и неготовность перекладывать ответственность за происходящее на других, так как такие дети, возможно, развивают навыки самостоятельности и ответственности, учась решать проблемы и преодолевать трудности в виртуальном мире и отражают данный полученный опыт в социальных ситуациях.

Тип реагирования Э-У чаще встречается у дошкольников с низкой и высокой активностью в использовании гаджетов. Такие дети хотят разрешить конфликты, но надеются, что ответственность за это возьмут на себя другие, поскольку они ещё не умеют самостоятельно справляться с трудностями. Это связано с тем, что дети ещё не обладают достаточными навыками самоконтроля и саморегуляции, чтобы адекватно реагировать на стрессовые ситуации. Они могут испытывать чувство беспомощности и неуверенности в своих силах, что приводит к желанию избежать конфликта или переложить ответственность на других.

Далее мы исследовали уровень проявления агрессивного поведения, у дошкольников с различной активностью в использовании гаджетов (см. рис. 2).

Для выявления значимости различий в особенностях проявления агрессивного поведения у дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов была использована такая математическая процедура как U-критерий Манна-Уитни.

В результате сравнительного анализа нами были обнаружены следующие значимые различия:

По шкале «Агрессивность» у дошкольников 1 группы (высокая активность в использовании гаджетов) показатели значимо выше ($U=492,500$, при уровне значимости $p=0,024$), чем у дошкольников 3 группы (низкая активность в использовании гаджетов) (см. рис. 8).

Рисунок 8 Сравнительный анализ проявления уровня агрессивности у 1 (высокая активность в использовании гаджетов) и 3 (низкая активность в использовании гаджетов) группы

Это говорит о том, что дошкольники с высоким уровнем использования электронных гаджетов чаще проявляют агрессивное поведение, выражающееся через крик, угрозы, обзывания, дразнение, а также через физические действия, такие как укусы, удары, толчки. Также чаще может проявляться внутренняя агрессия, выражающаяся в самоповреждении, например, кусания ногтей, губ, щек, ударах головой об стену, выдергивании ресниц или бровей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате сравнительного анализа особенностей взаимоотношений со сверстниками и проявления агрессии у дошкольников с различной активностью в использовании электронных гаджетов нами были сделаны следующие выводы:

Обнаружены значимые различия в выраженности проявлений «Интереса к сверстнику». У дошкольников с высокой активностью использования гаджетов интерес к сверстникам выражен слабее. Обнаружены значимые различия в выраженности проявлений «Инициативности». У дошкольников с высокой активностью в использовании электронных гаджетов инициативность в общении со сверстниками проявляется слабее. Обнаружены значимые различия в выраженности проявлений «Чувствительности». Дошкольники с высокой активностью в использовании гаджетов более чувствительны во взаимодействии со сверстниками. Обнаружены значимые различия в выраженности проявлений «Просоциальных действий». Дошкольники с высокой активностью в использовании гаджетов менее склонны к сотрудничеству и взаимопомощи, предпочитая действовать в своих интересах.

Обнаружены значимые различия в выраженности проявлений уровня «Агрессивности». Дошкольники с высокой активностью в использовании гаджетов более склонны к проявлению агрессивных действий и реакций во взаимодействиях со сверстниками и взрослыми.

Полученные результаты соотносятся с результатами исследований, в которых было повышение агрессивности у детей дошкольного возраста, просматривающих контент со сценами насилия, преступлений и грубостью в речи, фильмы со сценами насилия [14]. Также как российские, так и американские авторы отмечают, что агрессия выше у детей, чьи родители не контролируют количество проведенного времени за просмотром телевизора и нахождения с сети Интернет, в связи с чем ребенок, часто может просматривать большое количество сцен насилия [26].

Кроме того, полученные результаты подтверждают исследования, в которых было выявлено что агрессия может негативно сказаться на взаимоотношениях ребёнка с окружающими [15]. Также результаты, полученные нами, соотносятся с данными российских исследователей, относительно связи активности в использовании электронных гаджетов с агрессивным поведением, развитием социальных навыков и просоциального поведения у детей дошкольного возраста [2].

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование, основывалось на установленных ранее данных о влиянии регулярного взаимодействия детей с электронными гаджетами на их психику и эмоционально-поведенческие реакции, а также запросах современной психологии относительно актуальности понимания данного феномена. По скольку именно в дошкольном возрасте закладываются базовые личностные параметры взаимодействия человека с другими людьми и с окружающей средой, и во многом они определяются взаимоотношениями со сверстниками и особенностями институтов социализации, в которых воспитывается ребенок нами были исследованы дети именно этого возраста. Современные исследователи обращают внимание на то, что информационная среда, Интернет-пространство, социальные сети в современном мире нужно рассматривать наравне с такими институтами социализации как семья и дошкольные учреждения, так как они стали не менее значимым источником морально-ценностного воспитания, источником социально значимых форм поведения.

Надежность и валидность методик исследования соответствовали основным требованиям психометрии. Однако, безусловно, наше исследование имеет определенные ограничения. Во-первых, группы были представлены детьми в возрасте 5-7 лет, и это означает, что некоторые данные, полученные в исследовании, могут иметь специфические особенности функционирования изучаемых феноменов именно для детей этой возрастной группы и не распространяться на детей более старшего возраста. Во-вторых, в исследовании принимали участие дети, посещающие детское дошкольное учреждение, поэтому, полученные данные отражают картину, характерную для детей, находящихся в определенной образовательной и воспитательной среде детского сада, и могут иметь определенное своеобразие у детей, которых воспитывают только родители и няни в домашних условиях. В-третьих, по скольку в исследовании принимали уча-

стие дошкольники, электронные гаджеты, которые они используют, ограничиваются в основном телефоном и планшетом, а дети старшего возраста, как правило, имеют более широкий спектр взаимодействия с различными техническими устройствами, они соответственно могут продемонстрировать другие особенности взаимосвязи изучаемых психических явлений.

В перспективе нам видится возможная экстраполяция полученных данных на изучение взаимодействия детей разного возраста и находящихся в разных условиях воспитания и образовательной среды с различными электронными гаджетами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных данных видно, что высокий уровень агрессивного поведения больше присущ дошкольникам с высокой активностью в использовании электронных гаджетов, так как они подвержены влиянию агрессивного контента, который может стимулировать их к агрессивному поведению. Длительное использование гаджетов может приводить к снижению эмпатии и социальной активности, что также способствует повышению уровня агрессии.

Кроме того, постоянное взаимодействие с экранами может вызывать усталость глаз и напряжение мышц, что может влиять на эмоциональное состояние ребёнка и повышать его раздражительность. Также дети, проводящие много времени с гаджетами, могут испытывать трудности с концентрацией внимания и запоминанием информации, что может усугублять их поведение.

Низкий уровень агрессивного поведения чаще встречается у дошкольников с низкой активностью в использовании гаджетов, это может быть связано с тем, что эти дети часто выражают свои эмоции и желания через игру и общение. Игра помогает им учиться управлять своими чувствами и поведением. В игре дети могут проигрывать различные ситуации, в том числе и те, где проявляется агрессия. Также дошкольники, имеющие возможность выражать свои эмоции и получать обратную связь от взрослых, учатся лучше понимать себя и других. Они начинают осознавать, что их действия могут влиять на других людей, и учатся контролировать своё поведение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоусова М. В., Карпов А. М., Уткузова М. А. Влияние гаджетов на развитие коммуникации, социализации и речи у детей раннего и дошкольного возраста // Практическая медицина. 2014. № 9 (85) декабрь. С. 108–112.
2. Бухаленкова Д.А., Чичина Е.А., Чурсина А.В., Веракса А.Н. Обзор исследований, посвященных изучению взаимосвязи использования цифровых устройств и развития когнитивной сферы у дошкольников // Вестник НГПУ. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-issledovaniy-posvyaschennyh-izucheniyu-vzaimosvyazi-ispolzovaniya-tsifrovyyh-ustroystv-i-razvitiya-kognitivnoy-sfery-u>.
3. Денисенкова Н.С., Красило Т.А. Развитие дошкольников в эпоху цифровой социализации // Современное дошкольное образование. 2019. № 6. С. 22–29.
4. Догадкина С.Б., Ермакова И.В., Шарапов А.Н. Вегетативное и гормональное обеспечение когнитивной деятельности детей (работа на смартфоне) в зависимости от психологических особенностей и типа вегетативной нервной активности // Новые исследования. 2020. № 2 (62). С. 15–32. <https://doi.org/10.46742/2072-8840-2020-62-2-15-32>
5. Долгушин Д.В., Белова А.П., Борисова О.Е., Панкратова Д.А. К вопросу о номофобии: социально-психологическая зависимость студентов старших курсов // Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых: сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 233–235.
6. Крухмалева О.В., Крухмалев Е.В. Современные игровые устройства в жизни детей и подростков: социокультурный анализ // Культура и образование. 2017. № 2 (2). С. 47–60. Пережогин Л.О. Программа психотерапевтической помощи несовершеннолетним, обнаруживающим признаки зависимости от интернета и мобильных устройств // Практическая медицина. 2019. Т. 17. № 3. С. 96–99.
7. Лауткина С.В., Селезнева И.Н., Взаимосвязь характеристик общения, самооценки и межличностного статуса у детей дошкольного возраста // Ярославский педагогический вестник. 2021. №2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-harakteristik-obshcheniya-samootsenki-i-mezhlichnostnogo-statusa-u-detey-doshkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 07.03.2023).

8. Никитина А. А., Рытова К. Э. К вопросу о влиянии электронных гаджетов на интеллектуально-волевую готовность к школе старших дошкольников // Нижегородский психологический альманах. 2019. № 1. URL: <http://psykaf417.esrae.ru/pdf/2019/1/211.pdf>
9. Семенова Л. Э., Семенова В. Э. Особенности общей способности к учению 6–7-летних детей — активных пользователей электронных гаджетов // Системная психология и социология. 2020. 3. № 1 (33). С. 38–50. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.33.1.03
10. Смирнова Е. О., Матушкина Н. Ю., Смирнова С. Ю. Виртуальная реальность современного раннего и дошкольного детства // Психологическая наука и образование. 2018. № 3. С. 42–53.;
11. Титова В.В. Киберпатология: результаты исследования и пути профилактики // Вестник Московского государственного областного университета. 2017. № 4. С. 12. <https://doi.org/10.18384/2224-0209-2017-4-849>
12. Шейнов В.П. Связи зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020а. № 4. С. 120–127. <https://doi.org/10.33581/2521-6821-2020-4-120-127>
13. Benedetto, L., Ingrassia, M. Digital Parenting: Raising and Protecting Children in Media World. In Parenting: Studies by an Ecocultural and Transactional Perspective, 2021. P. 27–144. DOI:10.5772/intechopen.92579
14. Connors-Burrow Edge N., McKelvey L., Fussell J. Social Outcomes Associated With Media Viewing Habits of Low-Income Preschool Children // Early education and Development. 2011. Vol. 22. No. 2. P. 256–273. DOI: 10.1080/10409289.2011.550844)
15. Hinkley T., Brown H., Carson V., Teychenne M. Cross sectional associations of screen time and outdoor play with social skills in preschool children // PLoS ONE. 2018. Vol. 13. No. 4. DOI: 10.1371/journal.pone.0193700.
16. Kim H.-J., Min J.-Y., Min K.-B., Lee T.-J., Yoo S. Relationship among family environment, self-control, friendship quality, and adolescents' smartphone addiction in South Korea: Findings from nationwide data // PLoS One. 2018. Vol. 13. No. 2. e0190896. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190896>
17. Kirkorian H.L., Wartella E.A., Anderson D.R. Media and young children's learning // Future of Children. 2008. Vol. 18. No. 1. P. 39–61. DOI: 10.1353/foc.0.0002
18. Konca, A. (2022) Digital Technology Usage of Young Children: Screen Time and Families // Early Childhood Education Journal, 2022. Vol. 50, No. 7, P. 1097–1108. DOI: 10.1007/s10643-021-1245-7
19. Koran, N., Berkmen, B., Adalier, A. Mobile Technology Usage in Early Childhood: Pre-Covid-19 and the National Lockdown Period in North Cyprus // Education and Information Technologies, 2022. Vol. 27, P. 321–346. DOI: 10.1007/s10639-021-10658-1
20. Kwak J.Y., Kim J.Y., Yoon Y.W. Effect of parental neglect on smartphone addiction in adolescents in South Korea // Child Abuse & Neglect. March 2018. Vol. 77. P. 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.12.008>
21. Lee C., Lee S.-J. Prevalence and predictors of smartphone addiction proneness among Korean adolescents // Children and Youth Services Review. 2017. Vol. 77. P. 10–17. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.04.002>
22. Lee J., Sung M.-J., Song S.-H., Lee Y.-M., Lee J.-J., Cho S.-M., ... Shin Y.-M. Psychological factors associated with smartphone addiction in South Korean adolescents // The Journal of Early Adolescence. 2018. Vol. 38. No. 3. P. 288–302. <https://doi.org/10.1177/0272431616670751>
23. Lian L., You X., Huang J., Yang R. Who overuses Smartphones Roles of virtues and parenting style in Smartphone addiction among Chinese college students // Computers in Human Behavior. December 2016. Vol. 65. P. 92–99. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.027>
24. Livingstone, S., Blum-Ross, A. Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears About Technology Shape Children's Lives. Oxford: Oxford University Press, 2020. 274 p. DOI: 10.1093/oso/9780190874698.001.0001
25. Moawad R. A. Computer tablet games' effect on young children's self-concept // International Education Studies. 2017. Vol. 10. No. 3. P. 116–124.
26. Ostrov J.M., Gentile D.A., Crick N.R. Media Exposure, Aggression and Prosocial Behavior During Early Childhood: A Longitudinal Study // Social Development. 2006. Vol. 15. No. 4. P. 612–627. DOI: 10.1111/j.1467-9507.2006.00360.x.
27. Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén, M. Surveying preschool teachers' use of digital tablets: general and technology education related findings // International Journal of Technology and Design Education. 2019. Vol. 29. P. 717–737. <https://doi.org/10.1007/s10798-018-9469-9>
28. Twenge J.M., Campbell W.K. Associations between screen time and lower psychological wellbeing among children and adolescents: Evidence from a population-based study // Preventive Medicine Reports. 2018. DOI: 10.1016/j.pmedr.2018.10.003
29. Yang K.-M. The effect of self-esteem and depression on smartphone addiction among university students // Journal of the Korea Convergence Society. 2016. Vol. 7. No. 1. P. 113–123. <https://doi.org/10.15207/jkcs.2016.7.1.113>
30. Yee H. K. Why gadget usage among preschoolers should matter to teachers? A pilot study // Education Science and Psychology. 2016. Vol. 3. No. 40. P. 98–111.

REFERENCES

1. Belousova M.V., Karpov A.M., Utkuzova M.A. Gadgets' influence on communication development, socialization and speech in early childhood and pre-school age. *Practical Medicine*, 2014, no. 9 (85), December, pp. 108–112.
2. Bukhalenkova D.A., Chichinina E.A., Chursina A.V., Veraksa A.N. Overview of studies examining the relationship between using digital devices and cognitive sphere development in preschool children. *Bulletin of NGPU*, 2021, no. 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-issledovaniy-posvyaschennyh-izucheniyu-vzaimosvyazi-ispolzovaniya-tsifrovyyh-ustroystv-i-razvitiya-kognitivnoy-sfery-u> (Accessed November 15, 2023).
3. Denisenkova N.S., Krasilo T.A. Development of preschool children in the era of digital socialization. *Modern Preschool Education*, 2019, no. 6, pp. 22–29.
4. Dogadkina S.B., Ermakova I.V., Sharapov A.N. Vegetative and hormonal support of cognitive activity in children while working on smartphones depending on their psychological characteristics and type of vegetative nervous system activity. *New Research*, 2020, no. 2 (62), pp. 15–32. DOI: 10.46742/2072-8840-2020-62-2-15-32
5. Dolgushin D.V., Belova A.P., Borisova O.E., Pankratova D.A. On nomophobia: socio-psychological dependence of senior course students. *Innovative Potential of Societal Development: Prospects of Young Scientists. Collection of scientific articles of All-Russia Scientific Conference of Promising Developments*. Kursk, Southwest State University Publ., 2020, pp. 233–235.
6. Krühmaleva O.V., Krühmalyov E.V. Modern gaming devices in the lives of children and teenagers: sociocultural analysis. *Culture and Education*, 2017, no. 2 (2), pp. 47–60.
7. Lautkina S.V., Selezneva I.N. Correlation between communication traits, self-esteem and interpersonal status in preschool-age children. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2021, no. 2 (119). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-harakteristik-obscheniya-samootsenki-i-mezhlichnostnogo-statusa-u-detey-doshkolnogo-vozrasta> (Accessed November 15, 2023).
8. Nikitina A.A., Rytova K.E. On the impact of electronic gadgets on intellectual and volitional readiness for school in older preschoolers. *Nizhegorodskiy Psychological Almanac*, 2019, no. 1. Available at: <http://psykaf417.esrae.ru/pdf/2019/1/211.pdf> (Accessed November 15, 2023).
9. Semenova L.E., Semenova V.E. Features of overall learning ability in 6–7-year-old active users of electronic gadgets. *Systemic Psychology and Sociology*, 2020, vol. 3, no. 1 (33), pp. 38–50. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.33.1.03
10. Smirnova E.O., Matushkina N.Yu., Smirnova S.Yu. Virtual reality of modern early and preschool childhood. *Psychological Science and Education*, 2018, no. 3, pp. 42–53.
11. Titova V.V. Cyberpathology: research results and prevention paths. *Bulletin of Moscow Regional State University*, 2017, no. 4, p. 12. DOI: 10.18384/2224-0209-2017-4-849
12. Sheynov V.P. Links between smartphone dependency and personality states and properties. *Belarusian State University Journal. Sociology*, 2020, no. 4, pp. 120–127. DOI: 10.33581/2521-6821-2020-4-120-127
13. Benedetto L., Ingrassia M. Digital Parenting: Raising and Protecting Children in Media World. In *Parenting: Studies by an Ecocultural and Transactional Perspective*, 2021, pp. 27–144. DOI: 10.5772/intechopen.92579
14. Connors-Burrow Edge N., McKelvey L., Fussell J. Social Outcomes Associated With Media Viewing Habits of Low-Income Preschool Children. *Early Education and Development*, 2011, vol. 22, no. 2, pp. 256–273. DOI: 10.1080/10409289.2011.550844
15. Hinkley T., Brown H., Carson V., Teychenne M. Cross Sectional Associations of Screen Time and Outdoor Play with Social Skills in Preschool Children. *PLoS ONE*, 2018, vol. 13, issue 4. DOI: 10.1371/journal.pone.0193700
16. Kim H.-J., Min J.-Y., Min K.-B., Lee T.-J., Yoo S. Relationship Among Family Environment, Self-Control, Friendship Quality, and Adolescents' Smartphone Addiction in South Korea: Findings From Nationwide Data. *PLoS ONE*, 2018, vol. 13, no. 2, e0190896. DOI: 10.1371/journal.pone.0190896
17. Kirkorian H. L., Wartella E. A., Anderson D. R. Media and Young Children's Learning. *Future of Children*, 2008, vol. 18, no. 1, pp. 39–61. DOI: 10.1353/foc.0.0002
18. Konca A. Digital Technology Usage of Young Children: Screen Time and Families. *Early Childhood Education Journal*, 2022, vol. 50, no. 7, pp. 1097–1108. DOI: 10.1007/s10643-021-1245-7
19. Koran N., Berkmen B., Adalier A. Mobile Technology Usage in Early Childhood: Pre-Covid-19 and the National Lockdown Period in North Cyprus. *Education and Information Technologies*, 2022, vol. 27, pp. 321–346. DOI: 10.1007/s10639-021-10658-1
20. Kwak J. Y., Kim J. Y., Yoon Y. W. Effect of Parental Neglect on Smartphone Addiction in Adolescents in South Korea. *Child Abuse & Neglect*, 2018, vol. 77, pp. 75–84. DOI: 10.1016/j.chiabu.2017.12.008
21. Lee C., Lee S.-J. Prevalence and Predictors of Smartphone Addiction Proneness Among Korean Adolescents. *Children and Youth Services Review*, 2017, vol. 77, pp. 10–17. DOI: 10.1016/j.chilyouth.2017.04.002
22. Lee J., Sung M.-J., Song S.-H., et al. Psychological Factors Associated with Smartphone Addiction in South Korean Adolescents. *The Journal of Early Adolescence*, 2018, vol. 38, no. 3, pp. 288–302. DOI: 10.1177/0272431616670751

23. Lian L., You X., Huang J., Yang R. Who Overuses Smartphones? Roles of Virtues and Parenting Style in Smartphone Addiction Among Chinese College Students. *Computers in Human Behavior*, 2016, vol. 65, pp. 92–99. DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.027
24. Livingstone S., Blum-Ross A. Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears About Technology Shape Children's Lives. Oxford: Oxford University Press, 2020, 274 p. DOI: 10.1093/oso/9780190874698.001.0001
25. Moawad R. A. Computer Tablet Games' Effect on Young Children's Self-Concept. *International Education Studies*, 2017, vol. 10, no. 3, pp. 116–124.
26. Ostrov J. M., Gentile D. A., Crick N. R. Media Exposure, Aggression and Prosocial Behavior during Early Childhood: A Longitudinal Study. *Social Development*, 2006, vol. 15, no. 4, pp. 612–627. DOI: 10.1111/j.1467-9507.2006.00360.x
27. Otterborn A., Schönborn K., Hultén M. Surveying Preschool Teachers' Use of Digital Tablets: General and Technology Education Related Findings. *International Journal of Technology and Design Education*, 2019, vol. 29, pp. 717–737. DOI: 10.1007/s10798-018-9469-9
28. Twenge J. M., Campbell W. K. Associations Between Screen Time and Lower Psychological Well-being Among Children and Adolescents: Evidence From a Population-Based Study. *Preventive Medicine Reports*, 2018, vol. 11, pp. 271–283. DOI: 10.1016/j.pmedr.2018.10.003
29. Yang K.-M. The Effect of Self-Esteem and Depression on Smartphone Addiction Among University Students. *Journal of the Korea Convergence Society*, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 113–123. DOI: 10.15207/jkcs.2016.7.1.113
30. Yee H. K. Why Gadget Usage Among Preschoolers Should Matter to Teachers? A Pilot Study. *Education Science and Psychology*, 2016, vol. 3, no. 40, pp. 98–111.

Авторы

Николенко Оксана Федоровна

(Россия, Ростов-на-Дону)

Кандидат философских наук, доцент кафедры
"Психология образования и организационная психология"
Донской государственной технической университет

E-mail: nikolenko.of@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2842-0723

Scopus Author ID: 57459218500

Короченцева Анна Вячеславовна

(Россия, Ростов-на-Дону)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры
"Психология образования и организационная психология"
Донской государственной технической университет

E-mail: anna-kor@bk.ru

ORCID ID: 0000-0003-0647-1738

Scopus Author ID: 57218093295

Authors

Oksana F. Nikolenko

(Russia, Rostov-on-Don)

Cand. Sci. (Philosophy), Associate Professor, Department of
Educational and Organizational Psychology

Don State Technical University

Email: nikolenko.of@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2842-0723

Scopus Author ID: 57459218500

Anna V. Korochentseva

(Russia, Rostov-on-Don)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology),
Associate Professor, Department of Educational and
Organizational Psychology

Don State Technical University

Email: anna-kor@bk.ru

ORCID ID: 0000-0003-0647-1738

Scopus Author ID: 57218093295

Вклад авторов

Короченцева А. В.: верификация данных, проведение
исследования, создание рукописи и ее редактирование,
визуализация

Николенко О. Ф.: концептуализация, методология,
создание черновика рукописи, руководство исследованием

Author's contribution

Oksana F. Nikolenko: Validation, Investigation,
Writing - Review & Editing, Visualization
Anna V. Korochentseva: Conceptualization, Methodology,
Writing - Original Draft, Supervision

© Короченцева А. В., Николенко О. Ф., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Oksana F. Nikolenko, Anna V. Korochentseva, 2025

The author's declared no conflicts of interest